

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА.
(ЧЕЛОВЕК И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ)**

*Рустамбеков Г.
проф. Бакинского Государственного Университета
Эфендиев Ф.
проф. Бакинского Государственного Университета
Ейвазов З.
доц. Бакинского Государственного Университета*

**A SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF MAN.
(MAN AND NATURAL SCIENCE)**

*Rustambekov G.,
Prof. Baku State University
Efendiev F.,
Prof. Baku State University
Eyvazov Z.
Assoc. Baku State University*

Аннотация

В статье рассматривается взаимосвязь проблем естествознания и социально-экономических процессов. Делается вывод о том, что симметричность экологического мышления и производственно-потребительской деятельности человека имеет фундаментальное значение для гармонизации взаимодействия человека с природой. Не противопоставление, не подчинение биосферы ноосфере, а естественный процесс их совмещения открывает путь к новой эре прогресса человечества. Сбалансированное развитие общества и природы увеличивается в ходе научно-технической революции. В связи с этим в статье предпринимается попытка исследования мировоззренческих и методологических предпосылок ориентации познавательной роли естествознания и эффективного с экологической точки зрения производства.

Abstract

The article examines the relationship between problems of natural science and socio-economic processes. The conclusion is drawn that the symmetry of ecological thinking and human production and consumption activities is of fundamental importance for the harmonization of human interaction with nature. The balanced development of society and nature is increasing during the scientific and technological revolution. In this regard, the article attempts to study the ideological and methodological prerequisites for the orientation of the cognitive role of natural science and environmentally efficient production.

Ключевые слова: биосфера, ноосфера, человек, природа, глобализация.

Keywords: biosphere, noosphere, man, nature, globalization.

В настоящее время развитие научного знания и практики её реализации свидетельствует о необходимости связать все исследовательские задачи с человеческим фактором. Не подлежит сомнению, что именно человек, заключённый в нём познавательный и творческий потенциал, выступает в качестве самого эффективного и креативного фактора современного социально-экономического развития. Вместе с тем, необходимо учитывать, что это развитие происходит в окружающем человека мире природы. Это естественный процесс, имеющий в своей основе глубокие мировоззренческие основания. Но если для гуманитарных наук человек всегда был непосредственным предметом изучения, то для естествознания он таковым начинает становиться только во второй половине XX столетия. Именно поэтому в данной статье предпринята попытка исследования некоторых мировоззренческих и методологических аспектов переориентации познавательной стратегии человечества.

Уникальность человека состоит в том, что он

воплощает в себе единство законов природы и общества. При этом жизнедеятельность человека представляет собой единый целостный процесс. Наиболее общим основанием выдвижения этой проблемы в разряд актуальных исследовательских задач является развернувшийся и всё ускоряющийся процесс научно-технической революции. При этом практика человеческой деятельности всё в более осязаемых формах приобретает глобальный характер. Гроза ядерного самоуничтожения человечества и надвигающийся экологический кризис заставляют признать правильность основоположника современной глобалистики В.И.Вернадского о том, что «человек должен ... мыслить и действовать в планетном аспекте» [3, 24]. Всё более очевидным представляется многими исследователями учение о ноосфере как некоем новом качественном состоянии биосферы, в котором главную роль играет человек, его разум и творческий потенциал. В современных условиях это учение приобретает всё больше сторонников. Они находятся в поиске кон-

кретных методов исследования биосферы в контексте построения новых подходов к теории развития ноосферы. В подобной теории как особой синтетической дисциплине с точки зрения Н.Н.Моисеева «должны не только возникнуть представления о характере глобальных процессов, протекающих в биосфере, но и выработаться стратегия человека в его взаимоотношениях с окружающей средой» [9, 183].

Учение о ноосфере основывается на некоторых общих соображениях (принципах), которые В.И.Вернадский предпочитал называть эмпирическими обобщениями. Первый среди них - принцип целостности, единства человечества. К его признаку наука шла долгим и трудным путём.

Вторым принципом, лежащим в основе концепции ноосферы, выступает взаимозависимость эволюции биосферы и общества. Отметим, что это единство динамично и исторически меняется. В связи с этим фактом В.И.Вернадский делает важное эмпирическое обобщение о том, что «в ходе геологического времени растет мощность выявления живого вещества в биосфере, увеличивается его значение и его воздействие на косное вещество биосферы» [5, 18]. Отсюда можно заключить, что развитие исторического процесса увеличивает и роль человека в видоизменении биосферы, поскольку материально-технические возможности человека непосредственно связаны с развитием науки, научной мысли. Они же с необходимостью подводят развитие науки о биосфере (естествознание) к проблематике ноосферы (экономики), что способствует установлению целей развития самого человека. Необходимо познать человека во всей его совокупности. Это исключительно важно, чтобы установить характер его развития в соотношении с природой.

В связи со сказанным раскрывается тот факт, что «научное познание есть форма человеческой деятельности, обусловленная не только (и даже не столько) логико-технологическими нормами «производства знаний», но и главным образом нормами общественно-исторического бытия людей и культурной практики» [12, 27].

Цель науки - раскрытие законов природы и утверждение господства человека. Эту мировоззренческую и гносеологическую установку можно связать с именем Ф. Бекона, которая прочно утвердилась в науке современном времени и получила философское подтверждение у Фихте, а также получила распространение 19-20 веках в позитивистской философии. В дальнейшем гегелевские идеи о механизме, химизме и организме связываются с констатацией факта наличия и роли природных явлений. Гегель, исследуя методы познания природы, пишет, что «механизм проявляет себя как стремление к целокупности» природы и человека [6, 187].

С точки зрения Гегеля познать природу с помощью понятий есть процесс самопознания, так как «абсолютная идея есть тождество теоретической и практической идей. Единство, лишь абсолютное, есть бытие, непреходящая жизнь [6, 288]. Отсюда следует подчеркнуть перекличку с современной

идеей ноосферы, так как в ней предполагается осуществление тождества теории и практики.

Практическая деятельность человека осуществляется посредством его производственной активности. Однако, идея построения глобальных моделей для функционирования человека в биосфере актуализировали комплексность проблем, требующих включения в исследовательский процесс широкий спектр естественных и гуманитарных дисциплин. Во-вторых, имеется серьёзная недостаточность, для поставленных целей начиная от физики и кончая экономикой. Проблема человека, его существование, реализация его целей на разных этапах общественного развития, напрямую зависят от фундаментальных теоретических исследований. Поэтому всё сказанное толкает естествознание к работам, ранее считавшимся не существенными. Здесь уместны слова К. Маркса о глубокой сущности науки и естествознания. «Человек есть непосредственный предмет естествознания, писал К. Маркс, а природа есть непосредственный предмет науки о человеке» [8, 124-125]. Человек находится в органической связи с природой, как естественно-природное биогенное существо, обладающее разумом. При этом особую роль играют растущие потребности человека, удовлетворение которых закономерно приобретает всё новые формы. И это наглядно выявилось со временем становления современной глобалистики.

Необходимость планетарного, глобального способа мышления стало главной целью рационального и эффективного постижения методов адекватного развития биосферы, и человека. Игнорирование этого в современных условиях уже представляет серьёзную опасность, так как может «порождать начало необратимых процессов, изменить течение которых человечество окажется не в силах» [10, 58].

В своё время Тейяр де Шарден утверждал, что «истинная физика та, которая когда-либо сумеет включить всестороннего человека в цельное представление о мире» [17,37]. Поэтому всё большую актуальность приобретает задача определения путей разрешения противоречий между самими интересами развития человечества и состоянием биосферы, которая ему была представлена для жизни. Здесь главное значение приобретает решение ряда самых актуальных проблем, таких как:

1. Сведение к минимуму вредных влияний индустриального развития на природу;
2. Разработка системы мероприятий, которая обеспечивает нормальное существование биосферы.

Такое возможно только если разработать нормальную стратегию, которая должна основываться на ясном понимании законов развития живого покрова Земли.

Глобальные проблемы современности выявляют единство естественнонаучных и социально-экономических проблем, теории и эксперимента, знания и практическую деятельность людей. Успешное решение этих проблем связано един-

ством мышления и действия, науки и производственно-потребительской деятельностью человека. Господство над природой это гармонизация взаимодействия человека с природой, когда ноосфера несёт ответственность за ход эволюции Земли. Не противопоставление, не подчинение биосферы ноосфере, а естественный процесс совместного развития открывает путь к новой эре прогресса человечеству. Особенно процесс совместного развития общества и природы увеличивается с развитием научно-технической революции. Именно в этот период происходит давление на биосферу, так как в настоящее время механические и химические технологии часто выступают в анти-биосферными. Сказанное касается практически всех сфер экономической деятельности, что порождает и серьезные биоэкологические нарушения, влияющие на изменения в биосфере.

Глобальные проблемы, в особенности связанные с экологией, требуют совершенно новых форм производственной деятельности, учитывающих законы развития всего живого на Земле. Осознание сущности происходящих процессов в природе и раскрытие элементарных основ жизнедеятельности, непосредственно связаны с мышлением и мировоззрением людей, ориентированных на гармонию человека и природы. Выход человека на новое взаимодействие с природой будет способствовать совершенствованию социального развития, породить новейшие способы взаимодействия с природой и тем самым принять новый путь человечеству - путь цивилизации.

Список литературы

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: М: Проспект. 2010, 592с.
2. Бабаев А.А. Единство научной и социальной функции биологии //Пути интеграции биологического и социогуманитарного знания, М; 1984.-с.6.
3. Вернадский В.И. Размышления натуралиста //Научная мысль как планетарное явление. М., 1977, с.24.
4. Вернадский В.И. Эволюция биосферы //наука и жизнь, 1974, №3.с.40-44.
5. Вернадский В.И. Соч., с.18.
6. Гегель. Наука логики. М., 1972, Т.3, 187, 189, 192, 215, 123-125, 288, 291.
7. Лебедева С.А. Философия естественных наук. М.; Мир, 2006, 560с.
8. Маркс К., Энгельс ф. Соч., Т.3, с.3; Т.26, с.115, Т.42, с.124-125.
9. Моисеев Н.Н. Человек, среда, общество. М., 1982, с.183.
10. Моисеев Н.Н. Комментарии к эволюции атмосферы, В.А. Костицина //Костицин. Эволюция атмосферы, биосферы и климата, М., 1984, с.58.
11. Моисеев Н.Н. Соч., с.58,90.
- 12.Порус В.Н., Тружинин Б.И. Антиномии человека и их место в анализе современного научного познания //человек и культура. М., 1984, с.27.
13. Проблема человека Западной философии. М.: Прогресс 1988, 552 с.
14. Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания. М.: ЮНИТИ, 2007, 287с.
15. Симпсон Дж.Г. Новое небо, новая Земля новый человек //Природа, 1979, №5.
16. Спонтанность и детерминизм. М., наука, 2006, 323с.
17. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1965, с.37.
18. Шварц С.С. Экологические основы биосферы //Методологические аспекты исследования биосферы. М., 1975, с.101.